

СУЩНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Одинцова Светлана Анатольевна
НАО «Карагандинский
исследовательский университет имени
академика Е.А.Букетова», профессор
кафедры педагогики и методики
начального обучения.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15740973>

Аннотация. Проблема технологического образования возникла одновременно с появлением общественного трудового опыта, исторически ее корни уходят в глубину веков, ко времени образования общественно-экономических формаций.

Ключевые слова: технология, образование, обучение, форма обучения, технология практической деятельности студентов.

РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ШАРОИТИДА ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИДА ТАЛАБАЛАРНИ ТЕХНОЛОГИК ТАРБИЯЛАШНИНГ МОҲИАТИ

Аннотация. Технологик тарбия муаммоси ижтимоий меҳнат тажрибасининг пайдо бўлиши билан бир вақтда вужудга келган бўлиб, тарихан унинг илдиэлари асрларга, ижтимоий-иқтисодий формацияларнинг шаклланиши даврига бориб тақалади.

Калим сўэлар: технология, таълим, тарбия, таълим шакли, талабалар амалий бажарши технологияси.

THE ESSENCE OF TECHNOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION

Abstract. The problem of technological upbringing arose simultaneously with the emergence of social labor experience, historically its roots go back centuries, the period of the formation of socio-economic formations.

Keywords: technology, education, training, form of training, technology of practical activity of students.

Как отмечается в документе, всесторонний анализ пройденного Казаккстаном этапа независимого развития, а также изменяющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях глобализации требуют выработки и реализации «кардинально новых идей и принципов дальнейшего устойчивого и опережающего развития страны»[2].

Стратегия действий будет реализована в пять этапов, каждый из которых предусматривает утверждение отдельной ежегодной Государственной программы по ее реализации в соответствии с объявляемым наименованием года. Развитие социальной сферы, направленное на последовательное повышение занятости и реализацию целевых программ по развитию сферы образования, культуры, науки, литературы, искусства и спорта, совершенствование государственной молодежной политики[1].

Проблема технологического образования возникла одновременно с появлением общественного трудового опыта, т.е. исторически ее корни уходят в глубину веков, ко времени образования общественно-экономических формаций. Цели, конкретный характер, роль и место труда в формировании человека определяются социальными условиями. Из истории педагогики известно, как на различных ступенях развития общества решались вопросы использования труда для воспитания человека, какие глубокие противоречия возникали во взглядах различных представителей философии и педагогики на роль и место трудовой деятельности в жизни человека. В основу педагогической деятельности отечественной общеобразовательной школы заложена концепция формирования всесторонне и гармонично развитой творческой личности. Рыночная экономика предъявляет дополнительные требования к общетрудовым и профессиональным качествам работника. Поэтому неоспоримые преимущества получают те из них, кто с детства приучен добросовестно трудиться и обладает для этого необходимыми знаниями, умениями и навыками. Причем, и это очень существенно, речь идет не о подготовке школьников к конкретной профессии (это было главной задачей трудового обучения недавнего прошлого), а о формировании личности, готовой правильно осуществить выбор профессии, осознать значение мобильности профессиональных функций.

Трудовую подготовку школьников можно рассматривать как интегральный процесс и результат воспитания трудолюбия и политехнического образования при изучении основ наук, осуществления на политехнической основе трудового обучения, трудового воспитания и профессиональной ориентации, сельскохозяйственного опытничества, технического творчества, общественно полезного, производственного труда учащихся. Взаимосвязь между указанными отдельными процессами и трудовой подготовкой в целом имеет диалектический характер и указывает на соотношение целого и его частей.

Трудовое обучение – процесс умственных и физических действий, совершаемых учащимися под руководством учителя, благодаря которым учащиеся приобретают знания о предметах, средствах и процессах труда, практические умения и навыки, необходимые для выполнения производительного труда и определенной его области, развивают свое мышление и качества личности, способствующие сознательному выбору профессии и скорейшему включению в общественную трудовую деятельность.

Трудовое воспитание – формирование необходимых для трудовой деятельности нравственных качеств человека с помощью труда; в широком смысле – целенаправленное формирование серьезного отношения к труду как основы нового духовного облика человека, воспитание высокосоциального и всесторонне развитого человека; в более

узком смысле –целенаправленный, тесно связанный с обучением в школе процесс подготовки детей и подростков к трудовой деятельности.

Профессиональная ориентация–управление процессом профессионального самоопределения учащихся, нацеленное на оказание выпускникам школы действенной помощи в сознательном выборе профессии в соответствии с призванием, способностями и с учетом общественных потребностей.

В новом учебном плане отечественной школы место, которое раньше отводилось предмету «Трудовое обучение», заняла Образовательная область «Технология». Но это не простая подмена, подретушированная некоторыми изменениями.

Главная суть преобразования — в объективных требованиях, обуславливающих необходимость разработки новых подходов к трудовой и технологической подготовке молодежи. Эти объективные требования вызваны изменениями в мировом общественном производстве в связи с появлением новых технологий во всех сферах деятельности человека. Высокие технологии в промышленности, принципиально новые подходы к сельхозпроизводству, появление информационного мира резко меняют функции человека.

Главными в современном производстве становятся работа с новой информацией, черпаемой из единого мирового информационного пространства, и творческие решения постоянно возникающих производственных задач.

Сегодня очевидно, что лидерами мирового развития становятся страны, поставившие целью и способные обеспечить высокий уровень образованности своего народа, гуманитарной, естественной и технологической культуры молодежи, ведущую роль науки как созидательной силы общества. По существу, в обеспечении национальной безопасности ключевая роль отводится образовательной системе как основе решения глобальных проблем, стоящих перед современной цивилизацией: экологией, энергетикой, информацией, развитием межнациональных отношений. Само понятие «технология», введенное в название нового учебного предмета, несет совершенно иное содержание, чем прежде (представление о способах получения и преобразования сырья, материалов и т.д.).

Современное применение понятия «технология» охватывает как материальный, так и социальный, духовный аспекты человеческой деятельности, тесно взаимосвязанные между собой. Авторы «Концепции формирования технологической культуры молодежи в общеобразовательной школе» (П.Р.Атутов, О.А.Кожина, В.П.Овечкин, В.Д.Симоненко, Ю.Л.Хотунцев) определяют технологию как область знаний, методов и средств, используемых для оптимального преобразования и применения материи (материалов), энергии и информации по плану и в интересах человека, общества, окружающей среды. Изучение средств и методов этих преобразований направлено в конечном счете на развитие личности, ее преобразующего мышления.

Человечество подошло к черте, когда деятельность оценивается, прежде всего, по ее социальным, экологическим, экономическим и другим последствиям.

Для подобных комплексных подходов к выбору способа деятельности, для реализации именно такого, а не прежнего технократического решения требуется иная идеология, другой взгляд на порядок вещей.

Вот почему, не отвергая в принципе той базы, которую создала на основе политехнического принципа прежняя система трудовой подготовки, образовательная область «Технология» вносит целый ряд принципиальных новаций:

1.«Технология» как образовательная область синтезирует знания математики, физики, химии, биологии, других научных дисциплин. Но они, эти знания, рассматриваются как фактор развития промышленности, энергетики, связи, сельского хозяйства, транспорта и других сфер деятельности человека. Показ востребованности этих знаний, их применимости при трудовой деятельности очень важен: школьники проникаются пониманием значения качества собственной подготовки.

2. Одной из задач обучения становится формирование творчески думающей, активно действующей и легко адаптирующейся личности. При этом, возможно, впервые в истории отечественной школы, прямо заявляется, что эта задача перекладывается на самих школьников. Они должны осознать ответственность за собственную подготовку к будущей жизни, за успешность

самоопределения в ней. 3. Когда ученик начинает понимать, где, как и почему используемые им знания составляют требуемое целое, когда он ощущает способность понять, проанализировать и интерпретировать факты к области экономики и производства, у него появляются качества активного участника процесса познания. Это уже не объект, пассивно воспринимающий информацию (что чаще всего имело место в традиционной системе трудовой подготовки), а индивидуум, способный планировать и осуществлять свою деятельность в направлении наивысшего личного результата, соответствующего его потенциальным возможностям. Принципиален подход к системе обучения: не узкопредметный, а интегративно ориентированный, проектно-созидательный. При этом включение учащихся в процессы проектирования, конструирования и моделирования, реализации проекта с последующей оценкой достигнутого результата деятельности становится обязательным фактором взаимодействия учителя и учеников. Проектно-творческий метод следует рассматривать как основной связующий элемент программы, ее сердцевину. Из истории становления и развития общеобразовательной школы известно, как на различных этапах решались задачи по осуществлению трудовой подготовки учащихся. Анализ исторического опыта позволяет выделить следующие устойчивые тенденции в работе по трудовому обучению школьников:

- воспитывающая, политехническая, трудовая направленность всех видов учебно-воспитательной работы с учащимися;
- осуществление трудового обучения как необходимой составной части общего образования;
- включение учащихся в общественно полезный, производительный труд как в процессе трудового обучения, так и в порядке самообслуживания, в организации трудовых объединений школьников и в других формах;
- достижение наибольшей эффективности в работе по трудовой подготовке школьников благодаря совместным усилиям коллективов школ и предприятий;

• сочетание трудовой деятельности учащихся в условиях школьной учебно-мастерской базы с их производительным трудом в составе коллективов рабочих Цели технологического образования широкие. В самом общем виде

цель технологического образования школьников – способствовать всестороннему и гармоничному развитию личности. Постановка этой общей

цели обусловлена по крайней мере следующими двумя факторами:

• Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд. Это положение говорит об определяющей роли трудового воспитания в формировании всесторонне и гармонично развитой личности. Многофункциональный характер труда (способ удовлетворения человеческих потребностей, создатель общественного богатства, фактор общественного прогресса, средство формирования человека и развития общества в целом и т.д.) обуславливает его многостороннее влияние на формирование личности.

Таким образом, труд служит могущественным средством развития всех сил и способностей человека (духовных, нравственных, физических).

• Весь учебно-воспитательный процесс в школе направлен на формирование всесторонне и гармонично развитой личности учащихся, а трудовая подготовка – необходимая составная часть этого процесса. Учитель технологии должен понимать: именно он отвечает за то, как реализуется творческий потенциал, которым обладает, в принципе, каждый его ученик, и как будет сформирована психологическая и практическая готовность к активной самостоятельной творческой деятельности.

Список литературы

1. Чернявский, Д. И. Использование ролевого метода в системе менеджмента качества в высших учебных заведениях / Д. И. Чернявский, Д. В. Рудаков, К. В. Катък // Научное обозрение. – 2014. – № 3. – С. 297 – 303.
2. Костюкова, Т. П. Модель управления рисками образовательного учреждения / Т. П. Костюкова, И. А. Лысенко // Информационно-управляющие системы. – 2011. – № 2 (51). – С. 73 – 76.
3. Чернявский, Д. И. Риск – менеджмент в деятельности дошкольных образовательных учреждений различных форм собственности / Д. И. Чернявский, Д. В. Рудаков, Т. Г. Рудакова // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. – 2012. – № 5 (122). – С. 53–55.
4. <http://www.usru.ru> Серебрянников Л.Н. «Технологическое образование школьников в свете современных задач».
5. Горбунова Т.В. Методика производственного обучения. Курс лекций. – Калуга: Издво КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2003. – 100 с.
6. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 2-е изд., стер. – М.:
7. Издательский центр «Академия», 2004. – 480 с